

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15022921>

HARAKATLAR STRATEGIYASI DOIRASIDA O‘ZBEKISTONDA TASHQI MEHNAT MIGRATSIYASI MASALALARI

Valiyev Akbar Xalilovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti

O‘zbekiston tarixi kafedrasida katta o‘qituvchisi

akbarxon1962@mail.ru

***Annotatsiya:** Taqdim etilgan ushbu maqola yangi O‘zbekiston sharoitida dolzarb mavzulardan biri hisoblangan Harakatlar strategiyasini amalga oshirish jarayonida tashqi mehnat migratsiyasi masalalari mavjud manbalar va adabiyotlar asosida tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi, migratsiya, tashqi mehnat migratsiyasi, aholi bandligi, aholi farovonligi.*

Kirish (Introduction).

Hozirgi kunda O‘zbekiston hukumati mehnat migratsiyasi masalalariga katta e’tibor qaratmoqda. Mehnat muhojirlarining salmoqli qismi to‘g‘ri kelayotgan ko‘plab xorijiy davlatlar bilan istiqbolli shartnomalar tuzilib, bu orqali o‘z fuqarolarimizning xorijiy davlatlarda ish bilan ta’minlanishini qo‘llab-quvvatlamoda. Mamlakatimizda ham yangi ish o‘rinlari yaratishga ayniqsa, xotin-qizlar va yoshlar bandligini ta’minlash masalalari dolzarb mavzulardan biri bolib qolmoqda.

Mavzu bo‘yicha adabiyotlar tahlili (Literature review).

Mahalliy tarixshunoslikda mehnat migratsiyasi mavzusi bir vaqtning o‘zida ham eski, ham yangi. Mehnat migratsiyasini o‘rganishning turli kontseptual yondashuvlarida mamlakat rivojlanishining turli tarixiy bosqichlarida ushbu hodisaga nisbatan davlatning rasmiy siyosati yo‘naltirilgan. Shu sababli, XXI-asr boshlarida aholining mehnat migratsiyasi va ishsizlik muammolariga bag‘ishlangan mahalliy ijtimoiy fan tafakkurining rivojlanishining asosiy bosqichlarini ko‘rib chiqish qiziqish

uyg'otadi. Maqola ustida ishlash davomida nashr etilgan turli manbalardan, jumladan, XMTning chop etilgan materiallari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon va qarorlari, hukumat va vazirliklarning normativ-huquqiy hujjatlari, statistik ma'lumotlar, davriy nashrlar, jurnalistika, shuningdek, internet manbalaridan foydalanildi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).

Tadqiqotning metodologik asosini tarixiylik, xolislik, qiyosiy tarixiy-statistik tadqiqot usullari, tahlil va sintez, umuminsoniy qadriyatlar tamoyiliga asoslangan tarixiy tafakkur paradigmatlari kabi muhim tamoyillar tashkil etadi. Mehnat migratsiyasi va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha davlat siyosati aholi bandligini ta'minlash dasturlari samaradorligini oshirish, ijtimoiy sheriklik tizimini rivojlantirish, iqtisodiy faol aholining harakatchanligini rag'batlantirish va mehnat bozorining moslashuvchanligini oshirish asosida iqtisodiyotda aholi bandligini ta'minlash muammolarini hal qilishga qaratilgan davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining bir qismidir.

Tadqiqot tahlili va natijalari (Analysis and results).

O'zbekistonda aholi soni va ishchi kuchi sezilarli darajada oshib borishi kuzatilmoqda. 2022-yil 31-dekabr holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi aholisi soni 36 million kishiga ko'paydi, shahar va qishloq aholisining nisbati mos ravishda 50,6 va 49,4 foizni tashkil etdi[1]. 2018 yilga kelib kambag'allik chegarasida yashayotgan O'zbekiston aholisi 11,4 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilga kelib 12-15 foizga yoki 4-5 million kishiga yetgan [4]. Ishsizlik darajasi 9 foizdan oshdi va 2020 yil oxiriga kelib 11,1 foizgacha o'sishda davom etdi[12]. Umuman olganda, O'zbekistonning ishchi kuchi 19,1 million kishini tashkil etdi, bunda 2,5 millionga yaqin O'zbekiston fuqarolari – iqtisodiy faol aholining 20 foizi xorijda mehnat qilmoqda[9]. Har yili ichki mehnat bozoriga qariyb 600-700 ming kishi kirib kelmoqda, mamlakatimizda iqtisodiyotning maqsadli tarmoqlari va hududlarni rivojlantirish bo'yicha besh yuz mingtagacha yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha faol chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shundan kelib chiqib, rejalashtirilgan vazifani amalga oshirish uchun respublikamizning ikki yuz mingga yaqin mehnat muhojirlarini xorijda ish bilan ta'minlash zarur edi[3].

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston aholisining mehnat migratsiyasi muammosi yangi voqelik hisoblanmaydi. O'zbekiston hukumati 2016-yilgacha bo'lgan davrda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ko'maklashish maqsadida mehnat migratsiyasini tartibga solishga katta e'tibor qaratgan. Huquqiy bazaning to'liq va

yetarli darajada bo‘lmaganligi, ma‘muriy va sun‘iy to‘siqlar, shuningdek, dunyoning boshqa davlatlari bilan mehnat migratsiyasi bo‘yicha davlatlararo shartnomalarning yo‘qligi mehnat migratsiyasi bilan bog‘liq muammolarni hal etish sa‘y-harakatlariga to‘sqinlik qilgan. 2017-yildan boshlab esa O‘zbekistonning yangi rahbariyati mehnat migratsiyasi muammolari va bu sohada Respublikamiz mehnat migrantlari duch kelgan turli qiyinchiliklarni e‘tirof etib, chet davlatlarda migrantlarni ishga joylashtirishda faollik ko‘rsata boshladi.

2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining qabul qilinishi O‘zbekistonda keng ko‘lamli islohotlarning boshlanish nuqtasi bo‘ldi[10]. Ta‘kidlash joizki, mazkur Strategiyaning to‘rtinchi yo‘nalishida aholi bandligini oshirish, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish va fuqarolar salomatligini muhofaza qilishga qaratilgan aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilangan.

Strategiyaning aholini ijtimoiy muhofaza qilish sohasidagi vazifalarini amalga oshirish uchun Mehnat Vazirligi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi[11]ga aylantirilib, unga bandlik va mehnat bozori infratuzilmasini rivojlantirish sohasida davlat siyosatini amalga oshirishga yangi yondashuvlarni joriy etish vazifasi yuklatildi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligida O‘zbekiston fuqarolarining xorijda mehnat qilish huquqini ro‘yobga chiqarishiga ko‘maklashish vazifasini bajaruvchi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tashkil etildi. Bunga tashkil etilgan ishga qabul qilish jarayonlarini samarali boshqarish va monitoring qilish, shuningdek, xorijda moslashish va ishga joylashtirish tadbirlarini tayyorlash va amalga oshirish orqali erishildi. O‘zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o‘z faoliyatida vatandoshlarimizni xorijiy davlatlarda ishga joylashtirish masalalari bo‘yicha xorijiy davlatlarning vakolatli muassasalari bilan o‘zaro hamkorlik qila boshladi.

Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi o‘zbekistonlik mehnat migrantlarini ishga qabul qilish maqsadida belgilangan mamlakatlarda o‘z vakolatxonalarini tashkil etgan va xorijiy kompaniyalarni akkreditatsiya qilgan. 2021 yil davomida Istanbul, Dubay va Rossiyaning to‘rtta shahrida – Yekaterinburg, Novosibirsk, Volgograd va Pyatigorskda xorijiy vakolatxonalar ochildi. O‘zbekistondan mehnat muhojirlari to‘plangan dunyoning boshqa mamlakatlarida ham vakolatxonalar tashkil etilgan [2].

“Xorijda mehnat qilayotgan fuqarolarni qo‘llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish” maxsus jamg‘armasi tashkil etildi[6]. U O‘zbekiston fuqarolariga huquqiy, ijtimoiy va moddiy yordam ko‘rsatdi. Moliyalashtirish mehnat migratsiyasi davrida jarohat olish yoki baxtsiz hodisa tufayli tibbiy yordamga muhtoj bo‘lgan fuqarolarga ko‘rsatilgan tibbiy xizmatlarning narxini to‘lash imkoniyati bo‘lmagan taqdirda tibbiy yordamni qoplaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 18-dekabr kuni bo‘lib o‘tgan MDH Davlat rahbarlari kengashining majlisida so‘zlagan nutqida [8] Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) doirasida mehnat muhojirlarining kasbiy layoqati va malakasini tasdiqlovchi hujjatlarni o‘zaro tan olish, ularni tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish bo‘yicha yagona davlatlararo mexanizmni yaratish taklifi bilan chiqdi. Davlatimiz rahbarining Mehnat migratsiyasi masalalari bo‘yicha hamkorlik dasturini ishlab chiqish va qabul qilish to‘g‘risidagi taklifi MDHga a‘zo davlatlarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlashga qaratilgan yana bir muhim tashabbusdir.

O‘zbekiston Prezidentning “Tadbirkorlik subyektlarini jalb qilishga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori [7] imzolangan muhim voqea bo‘ldi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga 2021-yil 1-yanvarga qadar “Ishga marhamat” monomarkazlari, kasb-hunarga o‘qitish markazlari va qisqa muddatli kasb-hunar o‘rgatish kurslarini tashkil etish topshirildi. Shunday qilib, vazirlik fuqarolarni turli kasb-hunarlariga o‘qitishni doimiy asosda tashkil etish bilan birga, ularga tadbirkorlik asoslari hamda talab yuqori bo‘lgan chet tillarini bir vaqtning o‘zida o‘rgatdi. Ushbu tadbirlar turli (nodavlat) kasbiy ta‘lim muassasalarini jalb qilgan holda amalga oshirildi. Shuningdek, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan bitiruvchilarga O‘zbekiston va boshqa mamlakatlarda tan olingan malaka pasportlarini berish, faqat malakasi tasdiqlangan shaxslarni o‘z ichiga olgan Bitiruvchilarning yagona reyestrini yaratish bilan shug‘ullandi.

Prezident Hh. M. Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida [5] ta‘kidlaganidek, “Islohotlar tashabbuskori, strategik dunyoqarashga ega, chuqur bilim va yuksak malakaga ega bo‘lgan yangi avlod kadrlarini tarbiyalash zarur”. Shu maqsadda Yoshlar masalalari agentligi va Yoshlar masalalari bo‘yicha idoralararo kengash tuzildi. Oliy Majlis va Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Yoshlar akademiyasida ham yoshlar parlamentlari tashkil etildi. Bundan tashqari, 2019-yilda 5722 ta davlat, xususiy va oilaviy bolalar bog‘chalari ochilib, bir yil ichida maktabgacha ta‘lim bilan qamrab olish 38 foizdan 52 foizga oshdi. 2020-yilda yosh bolalarni maktabgacha ta‘lim bilan qamrab olish 60 foizga yetdi, bog‘chalar soni esa ko‘payib, 14 mingdan oshdi. O‘n to‘qqizta yangi oliy ta‘lim muassasasi, jumladan, mashhur xorijiy universitetlarning to‘qqizta filiali ochildi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Demak, O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning pirovard maqsadi inson farovonligi va munosib turmush darajasini ta‘minlashdan iborat. Bu, o‘z navbatida, davlat tomonidan aholini samarali ish bilan ta‘minlash uchun barcha shart-sharoit, jumladan, tadbirkorlar uchun qulay ishbilarmonlik muhiti, investitsiyalar, soliq siyosati, sud-huquq tizimining shaffofligi, omillarga bog‘liq holda adolatli bo‘lishini

ta'minlaydi. Chunki mamlakatimizda yaratilgan ish o'rinlarining 90 foizi xususiy sektorga to'g'ri keladi va iqtisodiy taraqqiyot kichik va o'rta biznesni rivojlantirish bilan bog'liq.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, mehnat migratsiyasi masalasi ko'plab ijobiy tomonlarga ega. Muayyan kasb bo'yicha malaka, biznes tajribasi va ish tajribasini olish va hokazo. Ishchilar o'z vatanlariga xodimlar yoki tadbirkorlar sifatida kelajakdagi ishlariga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rgan holda qaytadilar va bu iqtisodiy rivojlanish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratadi. Biroq bu taraqqiyot pirovard natijada amalga oshishi uchun O'zbekistonda qulay shart-sharoit yaratish zarur. Aks holda, qaytib kelgan muhojirlar xorijga ishlash uchun yana mamlakatni tark etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. «За год население Узбекистана увеличилось почти на 700 тысяч человек», Общество, 15 января 2021 г., Uznews.uz, https://uznews.uz/ru/article/28120?_utl_t=fb.

2. Исакулов, Ш. Н. Методические подходы по оценке результативности и эффективности деятельности органов государственного управления // Жамият ва бошкарув. - 2018. № 1. С. 29.

3. Национальное информационное агентство Узбекистана (2020). «17 августа 2020 года обсуждены вопросы поддержки граждан, трудящихся за рубежом», Uza.uz, <https://uza.uz/ru/posts/obsuzhdeny-voprosypodderzhki-grazhdan-trudyashchikhsya-za-r-17-08-2020>.

4. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису, President.uz, 29 декабря 2020 г. <https://president.uz/ru/lists/view/4057>.

5. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису, Uza.uz, 25 января 2020 г.

6. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции Республики Узбекистан» № ПП-3839 от 5 июля 2018 г. <https://lex.uz/docs/3811333>.

7. Постановление Президента «О дополнительных мерах, направленных на привлечение к предпринимательству, повышение трудовой активности и профессиональное обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения» № ПП-4804, 11 августа 2020 г. <http://lex.uz/ru/docs/4945780>.

8. «Прагматичный подход к решению важного вопроса», 18 декабря 2020 г., [https:// www.uzdaily.uz/en/post/62535](https://www.uzdaily.uz/en/post/62535).

9. «Соотечественников не разделяют границы». Общество, 10 июля 2020 г. <https://xs.uz/ru/post/sootchestvennikov-ne-razdelyayut-granitsy>.

10. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» № УП-4947 от 7 февраля 2017 г. <https://lex.uz/docs/3107042>.

11. Указ Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере занятости и коренному повышению эффективности деятельности органов по труду» № УП-5052 от 24 мая 2017 г. <https://lex.uz/docs/3211751>.

12. Уровень безработицы в Узбекистане снизился до 11,1%, Uzreport.news, Экономика, 16 ноября 2020 г. <https://uzreport.news/economy/uroven-bezrobotitsi-vuzbekistane-snizilsya-do-11-1->.